

KO'RFUZ MINTAQASINING XALQARO MUNOSABATLARDAGI O'RNI

Olimjonov Salohiddin Sohibjon o'g'li
O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
Xalqaro munosabatlar va zamonaviy siyosiy
jarayonlar yo'nalishi magistranti
salohiddinolimjonov05@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ko'rfuz mintaqasining xalqaro munosabatlardagi o'rni va uning geosiyosiy, geoiqtisodiy va geostrategik ahamiyati ilmiy dalillar asosida bayon qilingan. Shuningdek, Ko'rfuz mintaqasining imkoniyatlari va kamchiliklari mulohazalar asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlari: "Ashxobod kelishuvi", "Shimol-Janub" xalqaro transport yo'lagi (INSTC), Fors ko'rfazi - Qora dengiz yo'lagi, "Shia ekspansiyasi", Shell, Exxon Mobil va British Petroleum (BP).

РОЛЬ РЕГИОНА ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Олимжонов Салохиддин Сохибджон оглы
Журналистика и СМИ в Узбекистане
университет коммуникаций
Международные отношения и современная политическая
Степень магистра в области технологического инжиниринга
salohiddinolimjonov05@gmail.com

Аннотация: В статье на основе научных данных описывается роль региона Персидского залива в международных отношениях и его геополитическое, геоэкономическое и геостратегическое значение. На основе этих соображений также были проанализированы возможности и недостатки региона Персидского залива.

Ключевые слова: «Ашхабадское соглашение», Международный транспортный коридор «Север-Юг» (МТК), коридор «Персидский залив — Черное море», «шиитская экспансия», Shell, Exxon Mobil и British Petroleum (BP).

THE ROLE OF THE GULF REGION IN INTERNATIONAL RELATIONS

Olimjonov Salohiddin Sohibjon oglu
Uzbek University of Journalism and Mass Communications
Master's student in the field of International Relations and Modern Political Processes
salohiddinolimjonov05@gmail.com

Annotation: This article describes the role of the Gulf region in international relations and its geopolitical, geoeconomic and geostrategic significance based on scientific evidence. Also, the opportunities and disadvantages of the Gulf region are analyzed based on considerations.

Keywords: "Ashgabat Agreement", "North-South" International Transport Corridor (INSTC), Persian Gulf - Black Sea Corridor, "Shiite Expansion", Shell, Exxon Mobil and British Petroleum (BP).

Kirish

Fors ko'rfazi, ba'zi manbalarda Arab ko'rfazi deb ataluvchi bu mintaqa maqomi xususida bir muncha ziddiyatli tafovut bo'lganligi sababli, biz bu mintaqaga nisbatan Ko'rfaz mintaqasi tushunchasini qo'llashimiz nisbatan to'g'ri tushuncha bo'la oladi. Ko'rfaz mintaqasi Eron va Arabiston yarim oroli o'rtasida joylashgan Hind okeanining uzviy davomidir. Sharqda O'mon ko'rfazi bilan Hormuz bo'g'ozini orqali tutashgan bu hudud, Shatt al-Arab daryosi deltasining shimoli-g'arbiy qirg'oq chizig'i bo'ylab cho'zilgan keng hududni o'z ichiga oladi. Quyidagi davlatlar qirg'oqlarini Fors dengizi yuvib turadi: Eron, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Qatar, Bahrayn, Quvayt, Iroq va O'mon davlatlaridir va bu davlatlar Fors ko'rfazi davlatlari deb ataladi.

Tarixiy jihatdan va hozirgi nuqtayi nazardan olib qaraganda, Ko'rfaz mintaqasi davlatlarining Hind okeani bilan bog'lovchi asosiy ko'priq vazifasini bajaruvchi asosiy nuqtadir (Lawrence, 2003, p.11). Bugungi kunda ko'pchilik davlatlar tashqi siyosiy strategiyalarida energetik resurslar xavfsizligi, energetika infrastrukturasi rivojlantirish va umumiy energetika tizimini shakllantirish masalalari asosiy geosiyosiy omillar sifatida e'tirof etilmoqda. Xususan, Ko'rfaz mintaqasi xavfsizligida energetik xavfsizlikka nisbatan yangicha yondashuvlarning yuzaga kelishi natijasida mintaqada davlatlari siyosatida an'anaviy ustuvorlikka ega bo'lgan neft-gaz siyosatiga nisbatan munosabat yanada markazlashtirilmoqda. Jahon mamlakatlari ichida eng katta neft eksportchilaridan hisoblangan mintaqada davlatlari Ko'rfaz mintaqasida joylashgani ham, bu mintaqaning naqadar muhim geosiyosiy, geoiqtisodiy va geostrategik jihatdan muhim mintaqada ekanligini ko'rsatib bera oladi. Bunga raqamlar misolida ham e'tibor beradigan bo'lsak, Saudiya Arabistoni, Quvayt, Birlashgan Arab Amirliklari (BAA), Iroq davlatlarida bugungi kunda dunyo miqyosidagi jami neft zahiralari uchdan ikki qismi mavjud bo'lib. Mintaqada jahon neft zahiralari 63 % va gaz zahiralari 40% joylashgan. Mintaqadagi ikki davlatda esa dunyo neft zaxirasining 35 foizi jamlangan: Saudiya Arabistonida 26 foiz, Eronda 9 foiz (Александров, 2000, с.5).

Shuningdek, Ko'rfaz mintaqasi ham dunyodagi eng muhim strategik mintaqalardan biri bo'lib, uning strategik ahamiyatining sabablaridan biri Hormuz bo'g'ozining mavjudligi. Hormuz bo'g'ozini yarim oy shaklida Ko'rfaz mintaqasini Ummon dengizi bilan bog'laydigan va dunyoning o'n bir bo'g'ozini orasida buyuk kuchlar uchun katta iqtisodiy va strategik mavqega ega bo'lgan nuqta hisoblanadi.

Ko'rfaz mintaqasining yana bir muhim jihati uning harbiy va strategik o'lchovidir. Harbiy nuqtayi nazardan, asosan, AQSh va Buyuk Britaniya ta'siri bir muncha yuqori bo'lgan Ko'rfaz mintaqasida ko'plab dengiz, havo va quruqlik bazalarining mavjudligi, shuningdek, G'arbiy harbiy kemalarning, ayniqsa, amerikaliklarning Ko'rfaz mintaqasida mavjudligi bu mintaqaning harbiy va strategik ahamiyatini ko'rsatadi. Eron-Iroq urushida sodir bo'lgan tankerlar urushi G'arb davlatlari, xususan, AQSh Ko'rfaz mintaqasida harbiy ishtirok etish omillaridan biri bo'ldi.

Arab olamining jahon siyosiy xaritasidagi o'rni va ahamiyati haqida to'xtalar ekan siyosatshunos va sharqshunos olim Z.Munavvarov quyidagi tezislarni ilgari suradi:

– Hozirgi kunda, ular o'rtasida ma'lum siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy tafovutlar, hatto ixtilof va ziddiyatlar mavjudligidan qat'iy nazar, o'zini Arab davlati, deb e'lon qilgan 21 mamlakat borligi diqqatga sazovor;

– Arab mamlakatlari hamjamiyati dunyoning uch buyuk qit'asi – Osiyo, Afrika va Yevropa (O'rta Yer dengizi va Turkiya orqali) tutashgan g'oyat hayotiy kommunikatsiyalar markazlashgan geografik mintaqada joylashgan;

– Arab davlatlari zaminidagi tabiiy boyliklar, xususan, bugungi taraqqiyotning asosiy tayanchlaridan bo'lgan energiya manbai – neft va gaz zaxiralari nihoyatda kattaligi ushbu mintaqaning jahon iqtisodiy xo'jaligidagi o'rni yuqoriligini ta'minlaydi (Mavlonova, 2020, b.19-22).

Yaqin Sharq - Osiyo, Afrika va Yevropaning kesishgan mintaqasida joylashgan. Bundan tashqari, geosiyosiy ahamiyati jihatidan Yaqin Sharq, Kavkaz va Markaziy Osiyo bilan birgalikda chegaradosh sifatida qaralib, geostrategik va geosiyosiy imperializm, shu jumladan, yirik kuchlar gegemonlik loyihasida juda muhim o'rin egallaydi. Yaqin Sharq mintaqasi jahonning muhim transport koridori hisoblanadi. Shu jumladan, Yaqin Sharq mintaqasida Ko'rfaz mintaqasining joylashganligi va asosiy transport koridorlarining Ko'rfaz davlatlaridan o'tganligi ham Ko'rfaz mintaqasining Yaqin Sharq mintaqasi bilan qanchalar uzviy bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Bularga misol qilib Markaziy Osiyo, Yevropa, Kavkaz, Janubiy Osiyo va qisman Yevroosiyo bilan bog'laydigan muhim geostartegik transport koridorlarini olishimiz mumkin:

- Ashxobod kelishuvi Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Hindiston, Pokiston va O'mmon hukumatlari o'rtasida O'rta Osiyo va Fors ko'rfazi o'rtasida yuk tashishni osonlashtiruvchi xalqaro transport va tranzit yo'lagini yaratish bo'yicha multimodal transport kelishuvidir. Shartnoma 2016-yil aprel oyida kuchga kirdi.

- 2000-yil 12-sentyabrda ikkinchi Yevroosiyo transport konferensiyasida Rossiya, Eron va Hindiston o'rtasida "Shimol-Janub" xalqaro transport yo'lagini (INSTC) tashkil etish to'g'risida bitim imzolandi. Yo'lakning rasmiy ochilishi to'g'risidagi shartnoma esa 2002-yilning may oyida imzolangan. Keyinchalik loyihaga Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, O'mon, Suriya qo'shildi. Turkiya va Ukraina ham INSTCga kirish uchun ariza topshirgan.

- Fors ko'rfazi - Qora dengiz yo'lagi: Eron, Gruziya, Armaniston, Ozarbayjon, Bolgariya va Gretsiya bilan yangi multimodal koridorni ishga tushirish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Ushbu yo'lak temir yo'l yuklari uchun asosiy o'rin o'ynashi va shimol-janub temir yo'li orqali Eron shimoli-g'arbidagi Julfa shahridan boshlanib, Yerevan va Tbilisiga borishdan oldin uni Ozarbayjonning Naxchivan anklavi bilan bog'laydigan multimodal karidor bo'lishi kutilmoqda.

II.METODLAR. Maqolada statistik tahlil va tizimlashtirish tamoyillari hamda qiyosiy, qisman swot tahlili kabi usullardan foydalanilgan.

III.TADQIQOT VA NATIJALAR. Ko'rfaz mintaqasining Yaqin Sharq mintaqasida joylashganligi ham uning xalqaro munosabatlarda muhim ahamiyat kasb etishini va bu mintaqadagi ta'sir ko'rsatuvchi faktorlarni ham inobatga olish kerak ekanligini ko'rsatadi. Xususan, shu nuqtai nazardan Rossiyalik ekspert L.E.Popovanning tahliliga ko'ra: Ko'rfaz mintaqasidagi davlatlar o'rtasidagi munosabatlarning murakkabligiga tarixiy, siyosiy, diniy, ijtimoiy, etnik, geografik va iqtisodiy xususiyatlarga ega omillar ta'sir o'tkazadi va vaziyatni murrakkablashtirmoqda. Bunga misol qilib:

1. Mintaqa davlatlari o'rtasidagi mintaqaviy yetakchilik uchun kurash. Ko'rfaz mintaqasidagi bir qator davlatlar o'rtasida jiddiy ravishda yetakchilik uchun raqobat yuz bermoqda. Da'vogar diniy davlatlar (Saudiya Arabistoni va Eron)

2. Ko'rfaz mintaqasida shia va sunniylar o'rtasidagi qarama-qarshilikning mavjudligi;

Yuqoridagi omillardan kelib chiqqan holda bugungi kunda Ko'rfaz mintaqasida ro'y berayotgan siyosiy voqeliklar va kuchlar konfiguratsiyasidagi tez-tez o'zgarishlar mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlashda va mintaqaning istiqbolini bashorat etish bir qadar murakkabliklarga sabab bo'lmoqda. Shu bois mintaqada geostrategik muvozanatning ta'minlanishida quyidagi asosiy tendensiyalarni hisobga olish zarur:

Ko'rfaz mintaqasida din omilining davlatlar ichki va tashqi siyosatiga ta'sirining kuchli ekanligi. Namoyon bo'lish shakllari :

- diniy va dunyoviy (sekulyar) boshqaruv o'rtasidagi kurash ;
- islom dinidagi sunniy va shia oqimlari o'rtasidagi diniy-mafkuraviy raqobat o'rtasidagi kurash, Eron-Saudiya Arabistoni munosabati;

Xususan, islom dinining ikki oqimi sunniylar va shialar o'rtasida kurashning mavjudligi, ya'ni Saudiya Arabistoni Podshohligi va Eron hamda ular tarafdorlari o'rtasidagi de-fakto kurashning borligi. 1979-yilgi Eron inqilobidan keyin Fors ko'rfazi davlatlariga nisbatan "shia ekspansiyasi" xavfi vujudga kelganligi. Tabiiyki, Saudiya Arabistoni tomondan bunga muntazam to'sqinlik qilib kelinishi ham Ko'rfaz mintaqasi davlatlarining bir-biriga qanchalar qarama-qarshi muhitda joylashganligini ko'rsatib bera oladi. Ko'rfaz mintaqasida shialar uchta davlat aholisining katta qismini tashkil etadi: Eron (80 foiz), Iroq (60 foiz) va Bahrayn (taxminan 60 foiz) shuningdek, Saudiya Arabistoni, BAAda yirik shialar jamiyatlari mavjud (Muhammadsiddiqov, 2019, b.36-43). Bu esa xalqaro munosabatlarda Ko'rfaz mintaqasining belgilanmagan tarzda ikki qutbga ajralib qolganligi ko'rsatib beradi.

Ko'rfaz mintaqasining neft qazib oluvchi davlatlarining jahon iqtisodiyotidagi asosiy o'rni, birinchi navbatda, ularning ulkan uglevodorod salohiyati bilan belgilanadi. Bu mintaqada ro'y berayotgan iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy jarayonlar turli jahon muammolari – iqtisodiy o'sish sur'atlari, geosiyosiy vaziyat, sivilizatsiyalararo munosabatlar va boshqalarga bevosita ta'sir ko'rsatadi. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab neft dunyodagi deyarli barcha mamlakatlar uchun eng muhim xom ashyoga aylandi, shuning uchun eng yirik neft eksport qiluvchi davlatlar jahon iqtisodiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsata boshladi.

Ko'rfaz mintaqasi mamlakatlari dunyodagi eng yirik neft ishlab chiqaruvchi va eksport qiluvchi davlatlardir. Shunday qilib, mintaqaning jahon neft qazib olishdagi ulushi 32 foizni tashkil etadi, uglevodorod resurslariga eng boy mamlakat Saudiya Arabistoni jahon ishlab chiqarishining 13 foizdan ortig'ini tashkil qiladi. Bunday yuqori daraja tufayli OPEK (Neftni eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti) ga a'zo ko'rfaz davlatlaridan 8 tadan 6 tasi a'zo bo'lgan ushbu davlatlar neft qazib olishni qisqartirish yoki oshirish orqali jahon neft narxiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mintaqada milliy kompaniyalar bilan bir qatorda Shell, ExxonMobil va British Petroleum (BP) kabi transmilliy neft konsernlari ham qidiruv va qazib olish ishlarini olib boradi. Bundan tashqari, Eron va Qatar eng ko'p tabiiy gaz qazib olish bo'yicha beshta davlat qatoriga kiradi.

O'mon va Eron o'rtasida joylashgan va Fors ko'rfazi va Arab dengizini bog'laydigan Hormuz bo'g'ozini dunyodagi eng muhim neft tranzit inshootidir.

2022-yilda bu bo'g'oz orqali neft oqimi kuniga o'rtacha 21 million barrelni (b/d) yoki global neft tranzitining taxminan 21% ni tashkil etdi. Undan keyingi Malakka bo'g'ozini kuniga 15,2 million barreldan o'tadi. Fors ko'rfazi va Qizil dengizda 4 ta port mavjud bo'lib, ular yuk aylanmasi bo'yicha dunyoning birinchi yuzta portiga kirgan: El Jubail (Saudiya Arabistoni, 92-o'rin), Jidda (Saudiya Arabistoni, 74-o'rin), Bandar Abbas. (Eron, 51-o'rin), Dubay (BAA, 24-o'rin). Bu omillar mintaqaning jahon iqtisodiyoti uchun eng muhim strategik rolini tushuntiradi. Yaqin Sharqdagi har qanday mojaro yoki siyosiy keskinlik global neft bozoriga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Mintaqa neft eksportining katta qismi Osiyo va Okeaniyaga to'g'ri keladi. Shunday qilib, faqat Hormuz bo'g'ozini orqali neftning 85 foizi Xitoy eng yirik neft importchisi bo'lgan Osiyo bozorlariga jo'natiladi. Hindiston, Yaponiya, Janubiy Koreya va Xitoy kuniga 5,6 million barreldan ortiq neft import qiladi. Arab neftining asosiy xaridorlari aynan shu davlatlardir. Misol uchun, O'mon neft eksportining 60% Xitoyga to'g'ri keladi, shuningdek, sanksiyalar tufayli Shimoliy Amerikaga umuman yetkazib berilmaydigan Eron neftining katta qismini import qiladi. Umuman olganda, uglevodorod xomashyosiga jahon iqtisodiyoti jadal rivojlanayotgan Osiyo davlatlarining ehtiyoji asosan Ko'rfaz mintaqasi mamlakatlari tomonidan qondiriladi. Shuningdek, ular Yaqin Sharqdagi neft importining katta qismini tashkil qiladi.

XULOSA

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, bugungi kunda ko'pchilik davlatlar tashqi siyosiy strategiyalarida energetik resurslar xavfsizligi, energetika infrastrukturasini rivojlantirish va

umumiy energetika tizimini shakllantirish masalalarni asosiy geosiyosiy omillar sifatida e'tirof etmoqda. Bu esa energetika resurslariga boy bo'lgan davlatlarning xalqaro munosabatlardagi roli va o'rnini bir pog'ona ko'taradi, desak mubolag'a bo'lmaydi, albatta. Shu jumladan, bunga misol qilib Ko'rfaz mintaqasi davlatlarini keltirishimiz mumkin va energetika resurslariga boy ushbu mintaqada esa yirik kuch markazlarining ta'sir doirasi har doimgidan ham hozirgi kunda ortib bormoqda. Bunga asosiy sabab qilib hozirgi zamonaviy dunyodagi energiya resurslariga bo'lgan talab deb bir tarafdin qarasa, boshqa tomondan esa Ko'rfaz mintaqasining Osiyo, Yevropa va Afrika mintaqalarini tutashtirgan muhim geostrategik joyda joylashganligidir. Bu shuni ko'rsatadiki, mazkur hudud keyinchalik yirik kuch markazlariga ularning jahon siyosatidagi ta'sirini kuchaytirish uchun katta imkoniyatlar eshigini ochib beradi. Ana shunday holatlar tufayli zamonaviy jahon siyosatida muhim ahamiyatga ega bo'lgan davlatlar Ko'rfaz mintaqasini o'zlarining hayotiy muhim hududi deb e'lon qilmoqdalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Lawrence G, Potter. (2009) The Persian gulf in history. USA: Palgrave macmillan. -p.11
2. Александров И.А. (2000) Монархии Персидского залива :этап модернизации. Москва: Дело и Сервис.- с.5
3. Персидский залив и его стратегическое значение в мировых уравнениях. Retrieved from: <https://parstoday.com/ru/radio/iran-i113467>
4. Mavlonova, D. (2020) Hozirgi kunda Fors ko'rfazi mintaqasining geosiyosiy ahamiyati. Jurnal of summus, 10 (1), b. 19-22
5. Transport Corridor of the Ashgabat Agreement. Retrieved from <http://en.reingex.com/Ashgabat.shtml>
6. North-South and Persian Gulf-Black Sea Transport Corridors: Iranian Perspectives for Development. Retrieved from: <https://hetq.am/en/article/73999>
7. Persian Gulf-Black Sea corridor: why does Iran need a new gateway?. Retrieved from: <https://www.railfreight.com/corridors/2022/02/09/>
8. Muhammadsiddiqov M, M. (2019) Musulmon mamlakatlari va zamonaviy xalqaro munosabatlar. Toshkent: Qaqnus media. -b.36-43.
9. World Oil Transit Chokepoints. Retrieved from: <http://www.eia.gov/countries/regions-topics2.cfm?fips=WOTC>
10. International energy data analysis. Retrieved from: <http://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm>
11. The Strait of Hormuz is the world's most important oil transit chokepoint. Retrieved from: <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=61002#>